

Вештачка интелигенција

— повратак термина —

Предраг Пејовић

04.06.2023.

Ако мислите да је за множење два броја потребна интелигенција, овај чланак није за вас. Промовише потпуно супротне ставове. Суштина текста је да људи, делом и кроз избор термина, дају превише људских својстава рачунару који је машина

1 Зашто?

Овај чланак је настао као последица појаве нове глобалне теме: „вештачке интелигенције“. Као свици који се у теорији комплексности користе као пример самосталне синхронизације, где кад један свитац засветли тиме провоцира другог да учини исто, нешто налик стимулисаној емисији фотона код ласера, одједном је засветлела тема вештачке интелигенције на целој планети. Код свитаца синхронизација доводи до бљесака светлости после којих следи пауза, али код приче о вештачкој интелигенцији та пауза никако да дође, па тако наста и овај чланак.

Одмах ћу изнети ставове који указују за кога чланак није, да не трошите драгоцену време и благовремено се окренете другим медијским садржајима који вам се у обиљу нуде.

Ако мислите да је за множење два броја потребна интелигенција, овај чланак није за вас. Промовише потпуно супротне ставове. Ако ваш појам интелигенције доводи до закључка да је меморисање таблице множења интелигенција, опет овај чланак није за вас. Ако мислите да је човек који упамти таблицу множења до 20 паметнији од оног који може/хоће да упамти таблицу множења само до 10, такође овај чланак није за вас.

Успут, колико бројева додатно треба да упамти човек да би своје видике таблице множења до 10 проширио до видика таблице множења до 20, ако подразумевамо да таблицу множења до 10 већ зна и да множење са један не мора да се памти? Успут, треба запамтити и координате тих бројева, то што је 169 негде у табели не значи пуно ако не знате где је. Како координате обрачунавамо у памћења вредне бројеве? Да ли памтимо три броја, пошто је a пута b једнако c ? Памте се као триплет, као објект који чине три броја, зна се који је који по реду? Још једно успут, множење је комутативно, a пута b је исто што и b пута a , пола не треба да се памти. Скоро пола, квадрате треба памтити, колико је 18 пута 18, знате одмах да кажете? И добро, без меморисања координата, колико нових бројева треба да се упамти да се прошире видници са 10 пута 10 на 20 пута 20? Или колико нових триплета треба да упамтите, што је заправо реалност? За ово већ треба мало интелигенције. Ако је имате, а мислите да меморисање јесте интелигенција, да ли су Мајценове логаритамске таблице, које је међу последњима у школи користила моја генерација, све у форми књиге малог формата са плавим пластифицираним корицама, паметније од било ког човека јер садрже меморисане бројеве које ниједан човек не може да упамти? Чак и да може, шта би био мотив за такав подухват?

Став овог текста је да меморисање и спровођење алгоритама нису интелигенција. Свакако, меморисање и спровођење алгоритама јесу потребне интелигенцији, али она има

и битније зачине од тога. Ако вас овај став иритира, не читајте текст. Суштина текста је да људи, делом и кроз избор термина, дају превише људских својстава рачунару који је машина. Тако је постојао „електронски мозак“. Поручник Дејта из серије „Звездане стазе“ је имао позитронски мозак, вероватно сачињен од антиматерије. Нема физичког смисла ни техничког оправдања, али звучи необично. Тако се појавила и „вештачка интелигенција“, па је изашла из моде, у моду су ушле неуралне мреже, а потом и фази логика. Када се неки термин истроши дођу нови: машинско учење, машинска визија (овде погрешан директан превод machine vision доприноси мистичности), дубоко учење и слично, са малим разликама. Мода се, као што знамо, враћа, па ето опет вештачке интелигенције у нашим ушима.

Зашто људе иритира став да способност спровођења алгорита није интелигенција? Зато што велик број људи на свом радном месту само спроводи алгоритме и то је све што раде. Неки једино то и могу да раде. Ако то није интелигенција, онда ће их на послу заменити неке машине, а они ће постати бескорисни, небитни.

У много случајева ће људе на послу заиста заменити машине. Само, то не значи да су машине паметне, већ да је посао који су људи радили глуп. Када останете без посла, ипак је лакше да прихватите да вас је заменила паметна машина него да сте радили глуп посао, за који сте се једва квалификовали. Глуп посао не значи лак посао, често је управо супротно. Свеједно, плате нема, али је системски пожељније да мислите о неваљалој паметној машини него о глупом послу, а никако не треба да приметите да плате више нема. Ипак, приметите.

2 Ко?

Како овај чланак није писао ChatGPT, један аутор за кога се води матични број има улогу у његовом настанку. Ставови аутора је обликовало време током кога је стицао образовање, искуство, правио грешке и имао успехе, нешто је заволео, нешто није, ставови су му се током времена мењали. Тако је то код несавршених људи, нека интересовања у неком тренутку настану, онда трају, а са протоком времена почну да бледе. Код рачунара није тако, док се не покваре све је исто, на хардверском нивоу раде по скупу инструкција које имају. Чак је у изгледу да ће бити бачени и пре него што се покваре, постаће застарели. Са људима то још увек не раде.

Дакле, које искуство је обликовало ове ставове? Искуство човека који се ближи добу од 60 година, чије средњошколске године су се поклопиле са могућношћу да се приступи рачунару, а средње усмерено образовање је имало и занимање програмер које је било привлачно, па је и постало избор.

Чиме је описана генерација средњошколаца била фасцинирана код рачунара? Могућношћу да за људе одраде „глупе послове“. Само коришћење термина „глупи послови“ је изазивало бурну негативну реакцију наставника са израженим педагошким склоностима: „Нема глупих послова!“ Ипак, ми смо и без дефиниције из речника знали шта су глупи послови и глупи задаци: били су досадни, нису захтевали оно што смо ми звали интелигенцијом, опет без позивања ауторитета речника да нам да дефиницију. Множење два броја нам је био глуп посао, а проблем са почетка овог текста, о броју бројева које треба допамтити лак, али не баш сасвим глуп посао. Када једном тај проблем решите, генерализација на 30, 50, или 100, свеједно који број, је лака. Направили сте алгоритам. Имате формулу. Ту формулу дајте рачунару, зачас ће вам израчунати колико је $(n^2 - n - 90) / 2$, за n веће или једнако 10. За проширење видика на $n = 20$ треба да допамтите 145 триплета. И ко је сад ту паметан: рачунар који је израчунао, човек који је смислио алгоритам, који се у овом случају своди на формулу, или цео ланац људи који су осмислили рачунар и поступке његове производње?

Крајњи корисник види само рачунар, машину. Тако, када их задиви моћ неког алгорита који извршава нека машина уз помоћ низа других алгоритама (за сабирање, множење, дељење, ...), људи имају склоност да машини припишу људска и митска својства. Добро још нису почели да им дају мито, да им се улагују и да их моле, да им приносе жртве.

Људи мојих година, сличних интересовања и сличног образовања, сматрали су да је рачунар „глупа машина“ (сме ли се ово рећи у добу политичке коректности?) којој памет даје програм, даје јој функционалност. Таква машина може да ради многе корисне послове, да човека ослободи „глупих послова“, како смо звали алгоритамске радње, по рецепту. Теме попут „Хоће ли рачунари моћи да мисле?“ нас нису занимале, Тјурингов тест и Срлова кинеска соба нас нису ни импресионирали ни привлачили. Занимало нас је да идемо даље, да смишљамо алгоритме и да помоћу рачунара решавамо проблеме који ослобађају од глупих послова. То нам је отварало и нове могућности, рачунари су могли и оно што ми нисмо, без обзира колико упорни и вредни били. Давали су нам осећај моћи док их програмирамо. Осећај? Има ли то вештачка интелигенција којој неки придају људска својства?

3 Стање?

Да покушамо сада да сагледамо објективну реалност и да видимо где су рачунари данас и како су ту стигли.

Кратак увод каже да су рачунари у данашњем смислу те речи настали у току или мало после Другог светског рата. Прво је, за потребе дешифровања порука које је шифровала немачка машина Енигма, било потребно испитивање пуно комбинација, што се сводило на потребу за пуно рачунања великом брзином. Алан Тјуринг је проблем решио аутоматом, а зачетак решења је био аутомат пољских криптоаналитичара „Бомба“. То су били електромеханички уређаји. Даљи развој технологије је указивао да је механику и покретне делове најбоље заобићи гдегод је то могуће, електроника је била бржа и није се толико кварила. Рачунање је прешло са декадног на бинарни бројни систем, тако је било технолошки лакше материјализовати бројеве, појмове из Платоновог света идеја. Успут, рачунари користе бинарни бројни систем, данашњи људи декадни, сумери су користили сексагезимални, са основом 60. Која је основа бројног система који су користили римљани? Ако имате чврсте ставове о рачунарима и вештачкој интелигенцији, то свакако знате. Не прича се без разлога да је једино значајно што су римљани урадили у историји математике убиство Архимеда.

Следећи квантни скок у развоју рачунара је баш на квантној теорији заснован: били су то полупроводници који су еволуирали до интегрисаних кола. Постојећи рачунари су помагали у креирању нових рачунара, развој се јако убрзао. Рачунари су постали јако поуздани, захтевали су много мање енергије, постали су много мањи, лакши и јефтинији. Постали су доступни. Овде, заправо, наша прича почиње.

Истине ради, било је и пре описаног историјског развоја покушаја да се рачунање аутоматизује. Да споменемо само Блеза Паскала и његов рачунар из 1642. године, рачунаре Чарлса Бебиџа из 1822. и 1837. године, само као примере да је давно уочено да је рачунање глуп посао који треба препустити машинама. И пре и после ових примера је било покушаја да се рачунање аутоматизује, са мање или више успеха. Ипак, рачунари су засијали као дигитални електронски уређаји у доба полупроводничке технологије и променили су људски живот.

Коначно, где смо сада? Рачунари су драстично напредовали. Прво, страховито је увећана могућност процесирања података, број операција које рачунари могу да изврше у секунди.

Друго, изузетно је повећана могућност складиштења података, повећани су и капацитет меморије и брзина приступа меморији.

Треће, претходна два су постигнута уз велико смањење енергије која је потребна да рачунар операцију изврши. Мотив за ово унапређење није била брига за животну средину, већ проблем да се топлота са чипа, настала током рачунања, одведе како се чип не би истојио. Тиме су чипови постали моћнији.

Четврто, као последица наведених напредака, али и као независни циљ, чипови су постајали све мањи. Већ осамдесетих година прошлог века је на ЕТФ у Београду постојао предмет Микроелектроника. За прављење све мањих рачунара је било потребно све мање материјала, што је макар мало смањило њихову цену и повећало доступност. Рачунари су постали довољно мали и довољно енергетски штедљиви да је постало могуће сместити моћан рачунар у димензије мобилног телефона. Данас је мобилни телефон пре свега моћан рачунар.

Пето, интегрисање рачунара са физичким светом је постајало све веће. Како је било могућности за обраду података, сензори који претварају физичке величине у бројеве су напредовали, а микроконтролери, рачунари оптимизовани за управљање физичким објектима, су постали свеprisутни. По злу чувени програматори из машина за прање веша, који су се кварили, замењени су микроконтролерима.

Шесто, софтвер, дух у машини у новом значењу, који универзалним уређајима за рачунање даје функционалност, озбиљно је напредовао и постао доступан. Дошло је до акумулације знања у форми софтверских библиотека. Софтвер је нематеријалан и тешко се уклапа у капиталистички начин производње, потребне су правне егзибиције и тајност како би се претворио у монополизовани тржишни производ и монетизовао. Од употребе се не троши. Настанком слободног софтвера се раширила пракса надградње знања, „где ја стадох, ти продужи“, па је данас на сваком мобилном телефону језгро оперативног система или слободни софтвер или од њега води порекло. Неке друге компаније сада тај софтвер користе и унапређују. За низ проблема имате готово решење које само треба да потражите на интернету.

Седмо, претпоследње, али можда најважније, рачунари су телекомуникацијама дали могућност реализације сложених протокола и пакетног преноса. Тако је настао интернет. Тиме су рачунари унапредили телекомуникације, а телекомуникације су дале рачунарима могућност да се повежу и размењују податке. И тако су рачунари постали друштво аутомата који обрађују, памте и преносе податке. У све то су се умешали и туђи рачунари који су прикупљали те податке и дуго их памтили, било да су само посредовали у преносу, а да прикупљања података корисници нису били свесни, било да су нам пружали неке услуге на основу података које смо им сами давали, а они их памтили, било да су служили да неке податке преко туђих рачунара свесно пренесемо пријатељима и/или целом свету, било да су пратили шта радимо док претражујемо по мрежи.

Тако, као осми феномен ваља навести настанак огромних база података, како о људима појединачно, тако и о људским мислима, жељама и понашању у целини. Те податке обрађују они који им имају приступ, користе их да вам прилагоде рекламе не би ли вам нешто продали, да утичу на ваше понашање. Како је Едвард Сноуден документовао, а и претпостављали смо да се то ради, сви подаци се прикупљају и из безбедносних разлога. Колико је и да ли је то повећало безбедност појединца, ако је то уопште и био циљ, као и које анализе на то указују, то суверени доносиоци одлука у демократским друштвима нису упознати, као што ни са целим програмом прикупљања информација нису били упознати. Од недемократских система јавност рада нисмо ни очекивали. Ипак, података има и доступни су моћним рачунарима да их обрађују и да према алгоритмима по којима раде доносе закључке. Које и какве, као и каква дејства то производи, то демократски не знамо за сопствено добро. Можда знају ко је наш, а ко њихов, али је то свеједно, оба су

иста. Можда знају и ко им се не уклапа у систем и може ту заразу да прошири, инфективно је. Вакцина?

И ту смо данас.

4 Последице?

Описани напредак је довео до низа друштвених промена. Људима су понуђени производи које су прихватили и које воле. Погледајте аутобуску станицу и људе који чекају аутобус градског саобраћаја. Колико њих гледа у свој мобилни телефон док чека? Мобилни телефон је данас рачунар, ваљда је то јасно. Ви гледате у њега, а он гледа у вас. Зна где сте, која базна станица вас опслужује, са ким комуницирате. Није битно што то зна ваш телефон/рачунар, зна то и цео систем који комуникацију подржава. Тако систем функционише. Када ће доћи аутобус? Рекао би вам мобилни телефон. Сада неће, стари систем не ради, али прорадиће неки нови. Када уђете у аутобус, колико људи гледа у свој мобилни телефон који истовремено гледа у њих? Познаје ли вас ико боље од вашег мобилног телефона и система који комуникацију подржава? Да ли мобилни телефони мењају свест људи? Да ли развијају болест зависности? Како се осећате када заборавите мобилни телефон? Да ли је већ сада мобилни телефон постао нека врста вашег органа? Хоће ли развој медицине увести поступак трансплантације мобилног телефона? Да ли мобилни телефон неком донирате када се упокојите? Не, рачунари нису жива бића, чак ни органи. Нису као људи.

Описани утицај рачунара у форми мобилних телефона на свест људи, поготово у домену њених ограничења, секундаран је. Утицај рачунара на радна места, а самим тим и на егзистенцију људи је већи и значајнији. Радно место фабричког радника кога је глумио Чарли Чаплин у филму „Модерна времена“ је сада аутоматизовано. Нема више потребе за машином за храњење која нас је засмејала. Што да га хране? Не ради више на траци. Све што се исплати аутоматизовати се аутоматизује. Нестала су многа занимања, попут дактилографкиња и словослагача. У односу на обим посла, број књиговођа и шалтерских службеника се много смањио. Многе металостругаре („машинске шлесере“ по Нушићу) замениле су CNC машине. Раде брже и боље, немају описану паузу за ручак и низ сродних људских потреба. Нису као људи. За послодовца су бољи и кориснији. Програмабилни логички контролери су преузели логичке послове од радника који су својом интелигенцијом ту логику реализовали. Додуше, пре програмабилних логичких контролера тај посао је радила релејна логка, електромеханичка. Толико о интелигенцији коју су ти послови захтевали и вештачкој интелигенцији која их је заменила. Са интелигенцијом или не, ти послови су нестали. Људи који су их радили имају право да живе, ваљда. Нашли су друге послове. У 19. веку су лудисти уништавали машине које су их остављале без посла. Без трајнијих резултата. И данас има таквих идеја, са истом прогнозом достигнућа. Проширила се прича утемељена на разређеном ваздуху да за свако изгубљено радно место настају два нова, али другачија. Да је то тако, чврстих доказа баш и нема, али докази нису важни, важније је веровање. Сумња и питања нису пожељни.

Рачунари су сада свуда око нас. Хоће ли нам живот учинити бољим или горим? Може ли то како од нас да зависи и питамо ли се ми ту шта? Чак и да се питамо, хоћемо ли моћи да донесемо исправну одлуку са постојећим компетенцијама и доступним нам информацијама, или ћемо опет бити изманипулисани за наше добро?

5 Интелигенција?

Милан Гутовић је говорио да је памет најправедније расподељено људско својство: нико се не жали да му фали. И поред толико природне памети главна тема у „јавном дискурсу“ је вештачка интелигенција?

Било то што раде рачунари вештачка интелигенција или не, они то раде и радиће. Послови се аутоматизују, радна места нестају, нека нова можда и настају, колико се нестанци и настанци поклапају и за које образовне профиле није баш тако јасно. Рачунари битно утичу на наше животе. Са радошћу смо као цивилизација прихватили модерне видове комуникације, непрестано носимо паметне мобилне телефоне који знају све о нама, све гледамо на њима док, истовремено, они гледају нас. Дали су нам многе погодности. И то је процес који траје већ годинама.

Понекад, мада ретко, питали смо се колико је то добро за нас. Нико се није значајније освртао на то, а ако би и отворио неко питање био би означен од стране моћних интереса као неко ко кочи прогрес и добробит човечанства, ускраћује људима погодности ретроградним приступом. Појединци који су имали највећу корист и интерес у свему томе су то све радили само за наше добро, разуме се.

И сада, изненада, питање интелигенције рачунара, вештачке интелигенције, поста главно питање. Као да свега тога није било и пре. О свему се пише и прича као да рачунари имају људска својства, као да имају интелигенцију и свест. Још мало па ћемо се питати и да ли постоје хомосексуални рачунари и да ли су им рачунарска права загарантована у том случају? Да ли рачуналке и рачунари имају једнака права?

Када останете без посла, што је мања брига, и без прихода, што је већа брига, крива је вештачка интелигенција? У јеку инфлације, када све цене расту, док се евентуално постојеће уштеђевине топе саме од себе, од стајања, а плате у најбољем случају постоје и стагнирају, ми разматрамо имају ли рачунари интелигенцију или не и куда нас њихова евентуална интелигенција може одвести? Биће да је вештачка интелигенција крива и за увозни бели лук чудног укуса, увозни парадајз без укуса и смежуране увозне паприке небитног укуса. Каква интелигенција, такво и поврће. И обрнуто. Од свега што нас окружује као проблем, од чега на нешто можемо чак и да утичемо, сада смо учили да је ChatGPT највећи проблем.

Управо је ChatGPT мотивисао овај чланак. Аутор је био принуђен да прочита и коментарише један чланак који је, како ће се на крају чланка испоставити, писао ChatGPT. Чланак је требало да буде реклама за вештачку интелигенцију и ChatGPT. Док сам читао чланак смишљао сам каквим ужасним речима да то што сам читао окарактеришем и да дам отказ на глуп посао на коме се од мене очекује да читам и коментаришем глупе чланке. Била је то гомила фраза и апологетских пропагандних слогана који афирмишу вештачку интелигенцију и њену улогу у постојећем систему и његовом очувању. На крају чланка је дошао тренутак истине да је то писала вештачка интелигенција. Била је то најгора могућа пропаганда за ChatGPT.

Рачунари и „вештачка интелигенција“ чине данас много моћније ствари, попут обраде видео материјала у којој се сасвим уверљиво постиже да човек, који на обрађеном снимку говори, износи садржај који никада не би рекао. То је приказано у уводном предавању једног курса који се вештачком интелигенцијом бави, ма како споран тај термин био. Оно што оспоравам у том термину је реч интелигенција коју везујем за људе, а не за алгоритам који одлично ради тако што га рачунар извршава док рачуна по датом скупу правила, много брже и тачније од било ког човека или групе људи. Па и мешалица меша бетон боље, брже и више од екипе радника. А и багер копа брже, боље и више од омладинске радне ударне бригаде. И шта је ту ново осим новог алгоритма који ради нешто што раније нисмо могли?

И у чему је сада драма која позива на забрану ChatGPT? То што ђаци преписују? Па преписивали су и раније, само су могућности сада веће. Ако наставник не може да испита ђака тако да види шта он зна, ту ChatGPT није крив. Он само нарушава праксу површности наставника који само по дијагонали провере има ли састав довољно речи. Како су третирани, логично је да су површни, али то није тема овог чланка. Још су живи сведоци, сада су у пензији, када је појава калкулатора на ЕТФ у Београду обесмислила целе предмете који су били конципирани тако да студенти на испиту четири сата логаритмаром („шибером“) нешто рачунају спроводећи алгоритме, не укључујући мозак. Данас један мали предмет који учи студенте да користе програм за симболичко рачунање обесмишљава предмет који је заснован на томе да студенти нешто симболички рачунају, да спроводе алгоритам. Није нова технологија обесмислила наведене предмете. Они нису имали пуно смисла ни раније. Само, тада су вештине које се на њима стичу биле корисне, а више нису. Интереси наставника тих предмета су указивали да их треба штитити, макар и измишљањем аргумената против примене рачунара. Сам аутор је сведок става једне средњошколске професорке физике, срећом само једне и непоновљиве, да „рачунари ремете процес можданог варења“. Процеси у таквом мозгу и производе резултате процеса варења.

Читање поменутог чланка ме је сетило и на средњошколске дане када је популарна била табела (матрица) са четири врсте и четири колоне где је у првој колони био почетак реченице, у другој колони наставак, у трећој опет наставак, а у четвртој завршетак реченице. Идете колону по колону, у сваком кораку бирате слободно врсту, имате $4 \times 4 \times 4 = 256$ могућих реченица. Такве реченице се не памте дуго, па може понека и да се понови, обнављања градива ради. Писали смо тада програм за писање глупих говора. Дате број жељених реченица, програм уз помоћ генератора псеудослучајних бројева изгенерише говор. Када читате, уз добру дикцију глатко би прошло као људска творевина примерена говорима тог доба и окружења. Вештачка интелигенција?

Са више места се чују позиви да се развој „вештачке интелигенције“ стави под контролу и макар привремено заустави. Када се чује, онда се и понавља, као што светле свици са почетка. Тако ветар дува, дувају сви на ту страну, можда тај ветар донесе нешто и њима. Резултат, очекивано, буде ветар.

И како то планирају да спроведу? Како би такав закон изгледао? Ограничио би такт рачунара, величину меморије? Или би можда прописао оперативни систем који смете да користите, који има порт преко кога може да се провери да ли радите нешто неваљало? Био би то власнички оперативни систем, који морате да купите и за који се плаћа порез на додатну вредност. Наравно, у нашем интересу. Наравно, „значајни привредни субјекти“ би суштински били изузети, преименовали би одељење које би истим послом наставило да се бави. Све би било исто, осим што би ви добили додатна ограничења и трошкове.

Ко би тај и такав закон предложио? Неки скупштински одбор састављен од људи ван струке, вероватно ван било које струке, али који ужива поверење ваших представника које су делегирани делегати које је делегирала делегација неке политичке партије за коју сте ви гласали или нисте гласали, али су се тако партије демократски договориле преко својих делегата. Демократија је у процедурама. У процесу делегирања делегатових делегата су индиректно помогли и наши истакнути привредници, наши међународни партнери, наше невладине организације и наши лобисти? Њих су можда бирали да гостују на некој телевизији, али ви их нисте бирали да одлучују у ваше име. Чак и да јако мало знате, они често знају још мање, али се боље гурају у „структуру“.

Да ли би таквом тиму поверили да вам оперише слепо црево или поправи зуб? Да им поверите замену аутоматских осигурача на разводној табли изнад врата у вашем стану то не би прихватили, струја би могла да их убије. Али, за питања вештачке интелигенције су компетентни. Ако и нису, ту су људи око њих, и страни и наши, да им објасне шта треба,

за добро свих нас, наравно. „Имплементираће препоруке.“

Да видимо и та законска ограничења вештачке интелигенције проистекла из ограничења природне интелигенције и елементарног морала.

6 Куда?

Тема овог текста су били рачунари, онакви какви су данас, уз краћи приказ пута како су до тога дошли.

Данас су рачунари машине које извршавају инструкције из скупа инструкција којим располажу, а који је условљен конструкцијом рачунара. Те инструкције су једноставне и увек за исте улазне податке дају исте излазне податке. Рачунари могу да изврше много таквих инструкција за кратко време, ту су веома убедљиво моћнији од људи. Данас рачунари имају и јако велике меморије. Функционалност рачунарима дају програми којима се кодирају алгоритми по којима раде. Опет су то скупови правила по којима сваки корак производи једнозначан резултат на основу улазних података које има, нешто налик инструкцијама које рачунари извршавају, само на вишем нивоу апстракције. Ти кораци су сложенији и мање зависни од машине која их спроводи. И то је све.

Оно што је од настанка рачунара сваког дана ново, па самим тим више и није ново, је чињеница да рачунари постају све моћнији, да могу да извршавају све сложеније алгоритме у све краћем времену, са све већим базама података, користећи све веће библиотеке готових програма. Тако су алгоритми „вештачке интелигенције“ ушли у нашу свакодневицу. Али су то и даље само алгоритми.

Главни став овог текста је да се термин „вештачка интелигенција“ сувише маркетиншки и сензационалистички користи, да даје повода непримереном приписивању људских својстава рачунарима, да води до закључивања на нивоу аналогја које одваја од реалности и да мистификује оно што данашњи рачунари стварно раде. Сам термин је релативно рано настао, 1956. године. Био је популаран, неко време је био у сенци, да би поново постао популаран, вратио се. У међувремену су му место заузимали неки други термини који су производили исте ефекте. Мистификације, претеране генерализације и екстраполације у хипотетичке сфере скрећу пажњу са реалних, свакодневних и значајних изазова које рачунарске технологије доносе у великом обиму, на теме које су ближе научној фантастици. Уместо о губитку радних места, проблемима везаним за приватност, свеprisутном надзору и његовим могућим злоупотребама, друштвеној расподели погодности коју нова технологија нуди, психолошким и образовним последицама примене рачунара, расправа се скреће на занимљиве, али непродуктивне теме. Док вам аутоматизују посао и док вам дете проводи време играјући бесмислене игрице, прва вам је брига хоће ли рачунари стећи свест и истребити нас. То што вам рачунари помажу да много послова одрадите брже, то што вас ослобађају од чекања у реду у банци, то што можете да приступите обиљу образовних садржаја, то што би образовних садржаја могло да буде и много више, то што би и ви могли да имате више користи од развоја технологије, то не привлачи пажњу.

Доста напора је учињено да се у тексту не скрене у дубље теоријске расправе о такозваној интелигенцији рачунара, у које се лако скрене. Та тема је присутна од самог настанка рачунара: Тјуринг се сматра оцем рачунарске науке, Тјурингов тест се бави сличностима људског мишљења и онога што раде рачунари. Од доба настанка рачунара, они су се много променили, постали су тешко замисливо моћнији, доступнији и свеprisутни. Значајно су изменили људско друштво и живот сваког човека. Са друге стране, академске расправе о рачунарима и интелигенцији су остале у области академских расправа. Шта вам као тема за рад делује перспективније?

Рачунари су машине које треба да раде у нашу корист и да нам живот учине бољим, а не горим. Рачунари треба да служе свим људима: младим и старим, здравим и болесним, паметним и глупим. То што рачунаре неки људи злоупотребљавају нису криви рачунари, већ ти људи. У борби против могућих зала која би нека „вештачка интелигенција“ донела, најбоља одбрана су природна интелигенција и образовање.

Време је за неку нову организацију друштва примерену новим технологијама и новим начинима производње у којима нематеријални производи који се тешко уклапају у постојеће пословне моделе добијају све већи значај. Али о овоме се не говори, већ се постојећа друштвена пирамида све чвршће утемељује укопавањем нижих слојева све дубље у земљу. И биће тако све док нека мајска киша опет не раскваси терен, не изазове ликвефакцију земљишта и цела пирамида не потоне. Када се земљиште осуши, стећи ће се услови да се од постојећег грађевинског материјала сазида нешто ново, боље, лепше, здравије и хуманије.